

DECISION MAKING AND ITS INCIDENCE IN THE ACCOUNTING SYSTEMS - ECUADOR

TOMA DE DECISIONES Y SU INCIDENCIA EN LOS SISTEMAS CONTABLES - ECUADOR

Magda Cejas Martínez -PhD¹

Eduardo Faz Wilson - Mgs²

Resumen

El Sistema Financiero Global es marco de referencia para los acuerdos internacionales que facilita las operaciones de inversión y el financiamiento comercial que requieren los entes crediticios de los países. En este sentido, el trabajo de investigación pretende analizar el proceso de la toma de decisiones y su incidencia en los sistemas contables, para ello se efectúa un análisis de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Cantón Pujilí en la provincia de Cotopaxi correspondiente al segmento cuatro (4) y cinco (5). Como Metodología se desarrolló el diseño cuantitativo con la aplicación de un instrumento (cuestionario) a través de una encuesta (técnica) lográndose comprobar la hipótesis respecto a los sistemas contables y su incidencia o no en la toma de decisiones gerenciales. Finalmente se analiza la toma de decisiones a través de los procesos administrativos que se siguen para disminuir las probabilidades de generar pérdidas en el manejo de activos financieros.

Palabras clave Toma de Decisiones, Sistemas Contables, Cooperativas de Ahorro Y Crédito 5 y 6.

Abstract

The Global Financial System is the frame of reference for international agreements that facilitate investment operations and that commercial banks in countries receive the necessary loans. In this sense, the research work for the analysis of the decision making process and its impact on the accounting systems, for this an analysis of the Savings and Credit Cooperatives of the Pujilí Canton in the province of Cotopaxi was carried out at the end of the four (4) and five (5). Methodology is the quantitative design with the application of an instrument (analysis) through a survey that allows to verify the hypothesis regarding the accounting systems and their incidence or not in the management decision making. of the administrative processes that are followed to diminish the probabilities of.

Keywords: Decision Making, Accounting Systems, Savings and Credit Cooperatives 5 and 6.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4885126>

¹ Doctora en Ciencias Empresariales. Doctora en Ciencias Sociales. Actualmente Docente Tiempo Completo Ocasional. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-Latacunga. ESPE Sangolquí, Ecuador Av. General Rumiñahui S/N y Paseo Escénico Santa. Miembro del grupo De Investigación GEUS. Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela. Código ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0618-3608>, email: mfcejas@espe.edu.ec

² Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. Magister en Auditoría Integral. Docente Tiempo completo Ocasional. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-Latacunga. Sede ESPE Matriz: Sangolquí, Ecuador Av. General Rumiñahui S/N y Paseo Escénico Santa. Miembro del grupo De Investigación GEUS. Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela. Código ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-00450-7952>, email: wefaz@espe.edu.ec

INTRODUCCIÓN

En el estudio se destaca la relevancia de los estados financieros representados a través de los sistemas contables que se generan en el marco de las operaciones crediticias en una cooperativa determinada, con el objeto de proveer información para la posición contable y cuyos resultados que son producto de las operaciones administrativas y financieras permiten asegurar la rentabilidad de las entidades bancarias y cooperativas.

En este sentido una sociedad que puede acceder a servicios financieros promueve la iniciativa de ahorro constante, lo cual permite llevar a cabo emprendimientos que ayudan al crecimiento de la economía dentro y fuera del país, es por esto que las Cooperativas de Ahorro y Crédito juegan un papel muy importante dentro del sistema financiero ecuatoriano, debido a que las personas pueden acceder a la institución financiera que deseen, sin la aflicción de presentar un sin número de requisitos que usualmente se solicita en la banca tradicional.

A propósito de lo expresado para el Banco Mundial (2016) tomando en cuenta una escala del 59% los adultos que no tienen una cuenta para transacciones aducen su problema a la falta de dinero como la principal razón, lo que implica que los servicios financieros aún no son asequibles o no están diseñados para ajustarse a las necesidades de usuarios de ingreso bajo. Otros obstáculos para abrir una cuenta son la distancia a la que se está de un proveedor de servicios financieros, la falta de documentación necesaria, la desconfianza en los proveedores. El Grupo Banco Mundial estima que la inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, y ha establecido un ambicioso objetivo de lograr el acceso universal a servicios financieros a más tardar en 2020.

En Ecuador las cooperativas de ahorro y crédito tienen mayor presencia e importancia en el sistema financiero nacional, registrándose más de 700 cooperativas de ahorro y crédito en el sector financiero popular y solidario, divididas en 5 segmentos de acuerdo con el tamaño de sus activos, siendo los más grande los del segmento 1 y los más pequeños del segmento 5. En el caso particular de este trabajo de investigación se realizó el estudio en las cooperativas del sector 4 y 5 (pequeños) que se encontraban geográficamente operando en el Cantón de Pujilí-Provincia de Cotopaxi, consideradas como asociaciones sin fines de lucro cuya base es la igualdad de derecho para aquellos ciudadanos ecuatorianos asociados a estos entes, para lo cual se esfuerzan por resolver sus conflictos, buscando elevar la calidad de vida de sus socios basados en la confianza que les brinda la institución, por tanto buscan impulsar el efecto de bienestar de sus clientes mediante la eficiencia en trámites para la concesión de créditos y la rapidez con que éstos se otorgan.

El estudio considero la toma de decisiones en las entidades financieras (sector 4 y 5) ya que las mismas no están libres de tener eventos “riesgos financieros” que amenace su rentabilidad, es de tal manera que los gerentes deben realizar una correcta decisión vinculado con una buena estructuración financiera, así como sus políticas internas contando con un sistema contable eficaz que refleje información

del estado financiero en que se encuentre la institución lo cual conllevará a la toma de decisión efectiva. El trabajo se ha estructurado sobre el registro de bases teóricas y troncales derivadas de la comprensión del significado de toma de decisiones, sistemas contables y el sistema financiero.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las entidades Bancarias y las Cooperativas desempeñan una función cíclica, aumentando la prestación de dinero cuando los mismos incrementan su liquidez, tomando en cuenta que si no se ha obtenido un incremento en el dinero de la entidad se opta por tratar de recuperar la cartera vencida y suspender la emisión de préstamos lo que implica generar incertidumbre y ocasionar riesgos financieros. Toda entidad financiera debe obligatoriamente contar con un sistema contable que permita establecer de manera sistemática las operaciones o transacciones que realice la entidad, las representaciones monetarias se han de registrar contablemente, las operaciones contables que se encuentren registradas por la entidad utilizando un medio electrónico de ingreso de datos que contenga necesariamente la evidencia de las operaciones, transacciones, bases de la situación, libros diario y mayor, balance de comprobación, ajuste y además los estados financieros, constituyéndose así como registros contables que reflejen información oportuna, transparente y de calidad de los movimientos ejecutados por las cooperativas.

Para Vargas, A (2016) todo sistema contable y financiero están vinculados con los acuerdos de carácter legal, institucional y económico, tanto formal como informal; lo que conlleva a considerar los flujos del capital financiero para la inversión y el financiamiento comercial destacándose de esta manera lo siguiente (Vargas, A ob.cit)

Siendo así, necesariamente es importante determinar la preponderancia de los sistemas contables el cual permite tener un control adecuado de los recursos y procesos que posee una entidad de manera que se logre alcanzar su estabilidad financiera. El mismo sistema ayuda a conocer la situación por la que atraviesa la entidad, los registros contables y su información de manera rápida, eficaz para que a su vez se tomen decisiones acertadas que permitan lograr el desarrollo e innovación institucional. Un sistema en general y un sistema contable en particular, tiene diversas dimensiones, siendo una de las más importante aquella que identifica la entrada que captura los hechos económicos que se generan en el entorno y que tienen relación con la entidad, de manera posterior se presenta la corriente de procesamiento que se encarga de sintetizar la información y finalmente se pasa a la corriente de salida, en donde la información se encuentra de manera tangible para los usuarios que lo soliciten.

Entre los objetivos de un sistema contable estaría conocer los procesos contables y controlar los recursos económicos que posee las entidades, evaluar la gestión de administración de las operaciones realizadas, entregar información veraz y oportuna de manera que los miembros de las entidades tomen decisiones acertadas y finalmente apoyar en los procesos de planeación, organización y dirección de las entidades. Estos objetivos permiten tener un mejor control de los

recursos económicos que posee la entidad, destinando esos recursos a las distintas áreas estratégicas para que los mismos arrojen resultados favorables.

En este orden de ideas los sistemas contables para la región latinoamericana según Zamora, E. (2013). Sistema de Información Contable.

.... Estas tareas han cambiado notablemente en los últimos tiempos. Los constantes cambios mundiales, la globalización de los mercados, la introducción y utilización de nuevas tecnologías y, en consecuencia, el creciente desarrollo de la información, entre otros. Requieren, entre otras cosas la codificación precisa de dicha información. En lo que se refiere específicamente a los aspectos contables es necesario comprender la complejidad de las operaciones financieras, la cambiante dinámica de las normas contables y productivas, la globalización de los negocios y manejar el nuevo software específico de contabilidad. (p.2)

Por tanto, las actividades que deben tener en cuenta los involucrados del Sistema Financiero, versan necesariamente con la aplicabilidad de los sistemas contables e información financiera, los cuales deberán centrarse en el cumplimiento de normas coherentes para el mejoramiento del marco regulatorio general, en búsqueda de procesos supervisores eficientes que coadyuven al aspecto rentable de cualquier institución perteneciente al sistema.

En tal razón un sistema sólido de información financiera se basa en tres pilares fundamentales: establecer requisitos adecuados; desarrollar la capacidad necesaria para implementar las normas correspondientes y finalmente hacer cumplir las normas establecidas. Lo que permitirá a la parte gerencial tomar decisiones sobre la rentabilidad de entidades financieras, para un crecimiento prolongado en el caso de que su liquidez sea representativa con el fin de seguir proporcionando sus productos financieros permitiendo el crecimiento económico en la población, de la misma manera si la rentabilidad se encuentra por debajo de lo establecido se proporcionará diferentes estrategias con el fin de recuperar la cartera vencida para poder estabilizar su liquidez.

En el caso de estudio el Ecuador cuenta con un Sistema financiero compuesto por instituciones financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas), instituciones financieras públicas; instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema financiero. Según la Superintendencia de Bancos, los bancos constituyen el mayor y más importante participante del mercado con más del 90% de las operaciones del total del sistema. A tal efecto en la tabla 1 se detalla una de las principales instituciones del sistema financiero ecuatoriano:

Tabla 1. Principales instituciones del sistema financiero ecuatoriano.

Institución	Descripción
-------------	-------------

Bancos	Se encarga de cuidar el dinero que es entregado por los clientes y utiliza parte del dinero entregado para dar préstamos cobrando una tasa de interés.
Sociedad Financiera	Tiene como objetivo intervenir en el mercado de capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, la adquisición y la venta de bienes a mediano y largo plazo.
Cooperativas de ahorro y crédito	Es la unión de un grupo de personas que tienen como fin ayudarse los unos a los otros con el fin de alcanzar sus necesidades financieras. La cooperativa no está formada por clientes sino por socios, ya que cada persona posee una pequeña participación dentro de esta.
Mutualistas	La unión de personas que tienen como fin el de apoyarse los unos a los otros para solventar las necesidades financieras. Generalmente las mutualistas invierten en el Mercado inmobiliario.

Fuente: Cejas y Faz a partir de resultados en Proyecto de Investigación: Toma de Decisiones y Sistemas Contable-Espe (2018)

Los encargados de regular el sistema financiero en Ecuador serían la Junta de Política - Regulación Monetaria y Financiera siendo la responsable de la formación de políticas públicas, y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. Los organismos de supervisión y control son la Superintendencia de Bancos (bancos, mutualistas y sociedades financieras), la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (cooperativas y mutualistas de ahorro y crédito de vivienda) y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (compañías de seguros).

Cabe destacar que el estudio toma en consideración lo expuesto por Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el 2015 en su resolución No SEPS-IFPS-IEN-2015- 043 cuando se establece el Catálogo Único de Cuentas, de uso obligatorio para las siguientes instituciones del sector financiero popular y solidario:

Tabla 2: Segmentos y montos de cooperativas de ahorro y crédito.

Segmento	Montos
Segmento 1	Mayor a 80'000.000.
Segmento 2	Mayor a 20'000.000 hasta 80'000.000.
Segmento 3	Mayor a 5'000.000 hasta 20'000.000.
Segmento 4	Mayor a 1'000.000 hasta 5'000.000.
Segmento 5	Hasta 1'000.000.

Fuente: Datos obtenidos de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2015)

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecen al Sector de la Economía Popular y Solidaria, están reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), las cuales se rigen a los lineamientos y normativas establecidas por esta entidad reguladora, la misma que determina medidas contables aplicadas a este sector y regidas en función a normativas nacionales e

internacionales. Para los investigadores Da Silva, Leite, Carla y Gaollo (2017) las principales funciones de las cooperativas de ahorro y crédito son la provisión de préstamos financieros individuales basados en ahorros colectivos que permiten la prestación de servicios bancarios completos, ampliando su función social, en correspondencia a lo planteado por los especialistas para Ecuador la importancia de los usuarios de la información financiera que están vinculados con este sector (cooperativas) que implica todas aquellas personas o grupos interesados en conocer cuáles son los resultados que refleja una entidad esta puede ser usuarios internos o externos. En donde se constata la administración de la entidad, verificar que eficiente es para resolver problemas, se podrá saber cuál es la seguridad que brinda la entidad en cuanto a protección de datos como de seguridad financiera, así como también permitirá verificar si la entidad cumple o no con las normas, leyes o reglamentos dispuestos por el gobierno.

Tabla 3 : Usuarios de la Información Financiera

Beneficiarios	Necesidad	Cumplimiento de:
Autoridades fiscales, organismos recaudadores (SRI)	Recauda para cubrir el gasto público. Verificar los pagos realizados por los contribuyentes. Verificación de evasión de impuestos	Leyes dispuestas en el país.
Gerentes, Administradores, empleados.	Realizan una planeación, control y evaluación de la entidad para tomar decisiones.	La información debe ser clara y concisa.
Accionistas, inversionista, otros.	Evaluar la situación financiera de la entidad para tomar la decisión de invertir o no en la misma.	Debe seguir los Principios y Normas de contabilidad.

Fuente: Cejas y Faz a partir de resultados en Proyecto de Investigación: Toma de Decisiones y Sistemas Contable-Espe (2018)

Es por ello por lo que el riesgo financiero está presente en estas entidades dado que implica conocer la probabilidad de que ocurra un evento que no puede ser controlado y traer consigo consecuencias positivas o negativas. En el caso de las instituciones financieras los riesgos existen debido a la incertidumbre de sus operaciones o al cambio volátil del mercado financiero para lo cual se tendrá en cuenta los riesgos de mercado, liquidez, de crédito, operacional y legal.

Por tanto, la finalidad de las instituciones financieras es servir de intermediarios entre los pobladores de la provincia, para que de esta manera puedan captar dinero por parte de los ahorristas, el mismo que será distribuido a las personas con necesidades crediticias; lo fundamental es mantener una estabilidad económica con el manejo eficiente de los fondos, para una adecuada fluctuación de estos que contribuya a la liquidez del mercado además comprender que este escenario conllevaría a la toma de decisiones por cuanto se evitaría los conflictos internos en las cooperativas y además se generaría el reconocimiento del carácter

esencial y humano en las organizaciones de trabajo en especial con la economía social. (Balboa, Biasi, Hurtado y Zanini, 2016)

La Zona de Planificación 3 se caracteriza por su ubicación geográfica estratégica, ya que constituye una conexión importante entre la Región Sierra y la Amazonía ha llevado en términos administrativos a estar constituida por cuatro provincias las cuales son: Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, además posee 30 cantones, 139 juntas parroquiales. Con la finalidad de optimizar la prestación de servicios y acercarlos a la ciudadanía, se han definido 19 distritos y 142 circuitos administrativos la tabla 3 establece las organizaciones del sector financiero de la Zona 3 (Cotopaxi)

TABLA 4: Organizaciones del Sector FINANCIERO - ZONAL 3

ZONAL 3	Seg. 1	Seg. 2	Seg. 3	Seg. 4	Seg. 5	TOTAL
BOLIVAR	1	2	2	4	9	18
CHIMBORAZO	1	1	6	7	54	69
COTOPAXI	1		8	18	38	65
PASTAZA	1		1	1	3	6
TUNGURAHUA	5	4	7	38	63	117
Total Zonal 3	9	7	24	68	167	275
Resto del País	17	26	60	115	207	425
% Zonal 3	35%	21%	29%	37%	45%	39%
Total general	26	33	84	183	374	700

Fuente: SEPS, Rendición de cuentas Zonal 3, (2016)

Nota: Número de entidades activas, según catastro al 10-04-2017

De esta zona 3 (Cotopaxi) para efecto del estudio se ha considerado el segmento 4 y 5 como objeto de estudio; estableciéndose para este sector el análisis de la toma de decisiones en la puesta en práctica de los sistemas contables al momento del otorgamiento de crédito y los riesgos que implica dicha operación.

MÉTODO:

Siguiendo a Rut Vieytes (2014) el método elegido en la investigación responde a la concepción epistémica del método general de la ciencia el cual se aplica universalmente y lógica identificándose como el método científico. De esta manera partiendo de los planteamientos expuesto sobre el origen y análisis de estudio (cooperativas del segmento 4 y 5-canton Pujilí) también del marco teórico, así como la hipótesis conjuntamente con sus respectivas variables, entendida la primera como una proposición cuyos términos están conectados lógicamente y la segunda (variables) como cualquier característica o atributos susceptibles de tomar distintas categorías o valores /cuantitativos y/o cualitativos, se considera como método de investigación de campo este estudio dado que se concentró en la aplicación de encuesta y en la observación al momento de poner en práctica la entrevista a los consultados. Es así como se estableció un método dual (cuantitativo y cualitativo) que permite someter un instrumento a través de la técnica de la encuesta y el método científico.

Este último definido como un procedimiento o conjunto de dimensiones que sirven de instrumento para alcanzar el objetivo de la investigación, teniendo, así como método cualitativo con observación de campo y entrevistas interpretativas a los

consultados de las cooperativas, en el caso del método cuantitativo a través de las encuesta y comprobación de las hipótesis.

RESULTADOS

La investigación partió de la aplicación de una encuesta tomando en consideración una población conformada por las Cooperativas de Ahorro y Crédito existentes en el Ecuador pertenecientes al segmento 4 y 5 según el registro en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cual concentra un total de 74 cooperativas en la provincia de Cotopaxi que estarían inscritas en la superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador (2016) se tomó en consideración para la aplicación del instrumento un total de 6 cooperativas del segmento 4 y 5 las mismas que están detalladas en la siguiente tabla 5:

Tabla 5: Razón Social de las Cooperativas

RAZÓN SOCIAL	SEGMENT O	CANTON	PARROQUI A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUJILI LTDA	SEGMENTO 4	PUJILI	PUJILI
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL MIRADOR	SEGMENTO 5	PUJILI	PUJILI
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KULLKI WIÑARI LTDA	SEGMENTO 5	PUJILI	ZUMBAHUA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KAWSAYPAK ÑAN - CAMINO A LA VIDA	SEGMENTO 5	PUJILI	PUJILI
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA BARBARA	SEGMENTO 5	PUJILI	PUJILI
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCCIDENTAL	SEGMENTO 5	PUJILI	PUJILI

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador (2016)

En este orden de ideas y siguiendo lo planteado por Rut Vieytes (ob.cit) sobre la muestra como un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. Se aplica en una muestra intencional identificada por 6 cooperativas un total de 16 instrumentos aplicados a consultados que ocupaban el cargo de gerente, analista financiero y de ahorro y crédito. La encuesta estuvo conformada por un total de 32 afirmaciones estableciéndose como las afirmaciones más relevantes las siguientes:

- 1) **La Economía Popular y Solidaria (EPS) es aquella que se fundamenta en la solidaridad, cooperación, posiciona al ser humano como sujeto principal, el cual debe estar por encima del lucro y la acumulación de capital**

Gráfico 1: La Economía Popular y Solidaria en Ecuador

Fuente: Cejas y Faz (2018) a partir del Proyecto Macro: Sistemas Contables y Toma de Decisiones.

Los consultados arrojaron como respuesta un 31% que están parcialmente de acuerdo con lo establecido en la Economía Popular y Solidaria (EPS) cuando se identifica como aquella que se fundamenta en la solidaridad, cooperación, posiciona al ser humano como sujeto principal, el cual debe estar por encima del lucro y la acumulación de capital; esta respuesta de los consultados es muy preocupante por cuanto se denota que los coordinadores y/o gerentes de estas cooperativas no hacen denotar la necesidad de brindar un servicio de calidad orientado a la solidaridad y cooperación entre los afiliados. En consecuencia, el sistema económico popular y solidario cuenta con normas y entidades de control que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad y transparencia en las cooperativas de ahorro y crédito.

2) **El sistema económico popular y solidario cuenta con normas y entidades de control que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad y transparencia en las cooperativas de ahorro y crédito.**

Gráfico 2: Normas de Control

Fuente: Cejas y Faz (2018) a partir del Proyecto Macro: Sistemas Contables y Toma de Decisiones.

El 38% de los consultados manifestaron que están totalmente de acuerdo con la información debido a que todas las entidades financieras deben tener un ente regulador quien controle y garantice confianza entre los usuarios, el 31% están parcialmente de acuerdo con la información presentada, el 19% están totalmente en desacuerdo, el 6% no está en acuerdo, pero tampoco está en desacuerdo con la información y el otro 6% mencionan que están parcialmente en desacuerdo.

- 3) **Los Sistemas Contables en vista que los mismos corresponden a una serie de pasos que permiten identificar la información contable desde el inicio de la transacción, comprobantes o documentos fuentes, hasta la presentación de los estados financieros.**

Gráfico 3: Pasos del Sistema Contable

Fuente: Cejas y Faz (2018) a partir del Proyecto Macro: Sistemas Contables y Toma de Decisiones

Los consultados manifestaron que el 37% están parcialmente de acuerdo con la afirmación dada debido a que tienen conocimiento de los sistemas contables y todo su proceso, el 25% mencionaron que ni están de acuerdo, pero tampoco están en desacuerdo, el 19% dijeron que están totalmente de acuerdo con la afirmación ya que están al tanto del manejo de sistemas contables, así como de sus procedimientos. Por tanto, el desconocimiento de los pasos del sistema contable crea una debilidad al mismo dado que suministra información cuantitativa destinada a la gerencia, para la ejecución de acciones operativas en la cooperativa.

- 4) **El sistema contable suministra información cuantitativa destinada a la gerencia, para la ejecución de acciones operativas en la cooperativa.**

Gráfico 4: Sistema Contable e Información

Fuente: Cejas y Faz (2018) a partir del Proyecto Macro: Sistemas Contables y Toma de Decisiones.

Del total de los encuestados el 31% manifestó que ni está en acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación dada, el 19% está totalmente de acuerdo con la información dada, el 19% está parcialmente de acuerdo con la afirmación el otro 19% está parcialmente en desacuerdo y el 12% está totalmente en desacuerdo debido a que no manejan los sistemas contables y no saben con exactitud los resultados obtenidos para tomar acciones correctivas.

- 5) **Los estados financieros reflejan la situación y rendimiento financiero de una cooperativa, por lo cual la SEPS exige que los balances se**

suban al portal de la Superintendencia para que sean de conocimiento público y se cumpla el principio de transparencia.

Gráfico 5: Sistema Contable como apoyo a Decisiones Gerenciales

Fuente: Cejas y Faz (2018) a partir del Proyecto Macro: Sistemas Contables y Toma de Decisiones.

De los encuestados el 44% manifestó que están totalmente en desacuerdo con la afirmación, el 25% está parcialmente de acuerdo, el otro 25% está totalmente de acuerdo y el 6% menciona que está parcialmente en desacuerdo con la afirmación debido a que el sistema contable sigue procesos para tener información de la economía de la entidad de manera que se pueda emitir informes permitiendo al personal administrativo tomar decisiones de acuerdo con su necesidad con el fin de mejorar su rendimiento. De esta forma los colaboradores de la entidad tienen en cuenta que los sistemas contables ayudan a la entidad a emitir instrumentos que les permitan a los administradores tomar decisiones. De igual manera son todos aquellos elementos de información contable y financiera que se relacionan entre sí, con el fin de apoyar a la toma de decisiones gerenciales de una cooperativa, de manera eficiente y oportuna.

6) La toma de decisiones corresponde a un proceso importante en las cooperativas porque permite mejorar la competitividad a través de la selección de una determinada decisión.

Gráfico 6: Toma de Decisiones

Fuente: Cejas y Faz (2018) a partir del Proyecto Macro: Sistemas Contables y Toma de Decisiones.

El 44% de los encuestados manifestaron que están parcialmente en desacuerdo con la afirmación, el 19% mencionan que están totalmente de acuerdo con la afirmación, el otro 19% está parcialmente de acuerdo estas dos mencionan que se debe a que se sigue una serie de proceso para tomar una estrategia que mejore la competitividad de la entidad frente a las demás, mientras que el 6% restante ni está de acuerdo, pero tampoco está en desacuerdo con la afirmación. Por tanto, la mayoría de los consultados manifestaron que la toma de decisiones

no tiene un proceso adecuado, esto se debe a la falta de conocimientos de los pasos que se ha de seguir para enfrentar situaciones graves como la mitigación de riesgos en las mismas, con este desconocimiento las cooperativas de ahorro y crédito no podrán ser competitivas, debido a que harán mal uso de su servicio y por ende el usuario preferirá acudir a otra institución que le garantice confianza.

DISCUSIÓN

Partiendo de las hipótesis Nula y Alternativas planteadas, siendo estas H (0): H0: Los sistemas contables no inciden en la toma de decisiones gerenciales en las cooperativas de ahorro y crédito segmentos cuatro (4) y cinco (5) en el cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi Y la H (1): Los sistemas contables inciden en la toma de decisiones gerenciales en las cooperativas de ahorro y crédito segmentos cuatro (4) y cinco (5) en el cantón Pujilí de la Valor marginal.

Tabla 6: Calculo de hipótesis

	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL
Valor Marginal	3	0	0	3
Fe	0,9375	1,6875	0,375	3
Valor Marginal	1	0	0	1
Fe	0,3125	0,5625	0,125	1
Valor Marginal	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0
Valor Marginal	8	4	0	12
Fe	3,75	6,75	1,5	12
TOTAL	11,75	10,75	1,5	16

Fuente: Cejas y Faz (2018) a partir del Proyecto Macro: Sistemas Contables y Toma de Decisiones.

Además del cálculo respectivo de Chi Cuadrado con un total de grado de libertad de 6, un nivel de significancia de 0,05 se representa en el grafico 1 el chi cuadrado correspondiente a 12,59.

Gráfico 7: Comprobación de hipótesis

Fuente: Cejas y Faz (2018) a partir del Proyecto Macro: Sistemas Contables y Toma de Decisiones.

Si se determina que la hipótesis Alternativa (H_1) \geq que la hipótesis nula (H_0) procedemos a rechaza la hipótesis nula (H_0), entonces realizaremos la aceptación de la hipótesis alternativa.

DECISIÓN

Con 6 grados de libertad y un nivel de confianza del 0,95% se obtuvo un Chi cuadrado de 12,59, razón por la que se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alternativa (H_1), “Los sistemas contables inciden en la toma de decisiones gerenciales en las cooperativas de ahorro y crédito segmentos cuatro (4) y cinco (5) en el cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi”. Debido a que mediante la información emitida por los sistemas contables la gerencia conoce los resultados económicos de la cooperativa de manera que puede tomar decisiones y plantear acciones correctivas si se requiere.

CONCLUSIONES

Una vez analizada la información correspondiente al estudio y a la aplicación de las encuestas a las cooperativas del segmento 4 y 5 así como aquellas entrevistas que dieron lugar al análisis correspondiente, se determina que las entidades estudiadas enfrentan el riesgo de mercado pero que no cuentan con una herramienta adecuada que les permita gestionar y administrarlo, provocando que los gerentes tomen decisiones al azar sin conocer las consecuencias que traerá su desconocimiento al riesgo de mercado. Se llega a la conclusión que un sistema contable contiene toda la información de la cooperativa tanto los datos propiamente contables como financieros. Gracias a ello, es posible entender la situación económica de una sociedad debe ser de manera rápida y eficaz.

En cuanto a la toma de decisiones se considera en el estudio como aquella que representa una capacidad netamente humana, derivada del poder de la razón y el poder de la voluntad, es decir, pensamiento y querer unidos en la misma dirección, llegándose a la conclusión que es necesario analizar la información de los estados financieros para la toma decisiones gerenciales de las cooperativas del segmento 4 Y 5 , por tanto se hace necesario considerar los riesgos del mercado y tomar decisiones acertadas.

Finalmente se destaca por parte de los consultados que se cuenta con manuales de políticas internas y externas pero no con una herramienta que les ayude a comprender el riesgo de mercado, razón por la que se requiere de estrategias administrativas y financieras que permita a la gerencia revalorizar las cooperativas y minimizar los riesgos del mercado permitiendo con ello mitigar este riesgo y las oportunidades que pueden encontrar en el mercado financiero para que las cooperativas tengan mejor aceptación en el mercado en general.

Por tanto, el Cantón Pujilí evidencia la necesidad de capacitar y formar a la gerencia en las cooperativas (segmento 4 y 5) para generar así mayor efectividad y seguridad en sus afiliados. Es necesario crear unas normas o pautas para controlar todas las operaciones de la empresa, y a su vez clasificar todas aquellas operaciones contables y financieras del día a día. Merino, María (2018)

BIBLIOGRAFÍA

Balboa, Biasi, Hurtado y Zanini (2016) .Toma de Decisiones en Cooperativas de Trabajo. [online]. Actas de Periodismo y Comunicación, Vol. 2, N.º 1. Recuperado <http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/actas>. FPyCS. Buenos Aires: Editorial Universidad Nacional de La Plata. Argentina.

Cejas y Faz (2018) Sistemas Contables y Toma de Decisiones. Universidad de las Fuerzas Armadas. Macro Proyecto. Latacunga: CEAC

Merino, Maria. Operaciones Contables y Financieros (2018). [online]. Recuperado en: <https://www.definicionabc.com/economia/sistema-financiero.php>.

SFPS. (2016). Superintendencia Economía Popular y Solidaria. [online]. Recuperado en <http://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/Riesgo%20de%20Cr%C3%A9dito%20Sector%20Financiero%20Popular%20y%20Solidario-%20actualizado%2011%20agosto-2015.pdf/ea0f593f-0d1a-4f25-81f9-0317e9877d30>.

Silvi, Tarsicio Pedro Da; Leite, Mauricio; Guse, Jacqueline y Gollo, Vaderlei. Financial and Economic Performance of major Brazilian credit cooperatives. Contad. Adm [online]. 2017, vol. 62, n.spe5, pp.1442-1459. ISSN 0186-1042. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2017.05.006>.

Vargas, A (2016). Inversión y Finanzas. [online]. Recuperado en <http://132.248.9.195/ptd2014/enero/0707252/>.

Vieytes, Rut (2014) Metodología de la Investigación en Organizaciones Mercado y Sociedad. Buenos Aires: Editorial de las Ciencias.

Zamora, E. (2013). Sistema de Información Contable. [online]. Recuperado en https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=sistemas+de+informacion+contable&btnG=3/3/2018